

TURIZM SOHASIDA GLOBAL IMKONIYATLAR VA RAQAMLI HAMKORLIK

Ulashova Umida Baxtiyor qizi

Qarshi davlat universiteti 2-kurs talabasi “Mehmonxona xo‘jaligini tashkil etish va boshqarish”
yo‘nalishi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15618509>

Annotatsiya Mazkur maqolada turizm sohasida global miqyosdagi imkoniyatlar, zamonaviy raqamli texnologiyalar yordamida hamkorlik yo‘llari, shuningdek, turizmning iqtisodiy va madaniy ahamiyati yoritilgan. Raqamli platformalar, big data va onlayn servislar orqali turizm xizmatlarini rivojlantirish bo‘yicha tahliliy fikrlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Turizm, BTT, raqamli texnologiyalar, global hamkorlik, iqtisodiyot, innovatsiyalar, raqamli platformalar, virtual saayohat

Аннотация В данной статье рассматриваются глобальные возможности в сфере туризма, пути сотрудничества с использованием современных цифровых технологий, а также экономическое и культурное значение туризма. Приведены аналитические мнения о развитии туристических услуг с помощью цифровых платформ, больших данных и онлайн-сервисов.

Ключевые слова: туризм, ВТО цифровые технологии, глобальное сотрудничество, экономика, инновации, цифровые платформы виртуальное путешествие.

Annotation This article discusses global opportunities in the field of tourism, ways of cooperation through modern digital technologies, as well as the economic and cultural significance of tourism. Analytical opinions are presented on the development of tourism services through digital platforms, big data, and online services.

Keywords: tourism, UNWTO, digital technologies, global cooperation, economy, innovation, digital platforms, virtual travel.

Kirish. Bugungi kunda turizm global iqtisodiyotning muhim tarmoqlaridan biriga aylangan. Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi natijasida bu sohada tub o‘zgarishlar yuz bermoqda. Virtual sayohatlar, onlayn bron tizimlari va katta ma’lumotlar (big data) orqali xizmat ko‘rsatish kabi vositalar turizmning yangi bosqichini shakllantirmoqda. Ayniqsa, pandemiyadan keyingi davrda raqamli vositalarga ehtiyoj kuchaydi. Bugun sayohatchilar mobil ilovalar yordamida dunyoning istalgan nuqtasida mehmonxona band qilishi, sayohat yo‘nalishlarini tanlashi yoki manzillar bilan oldindan virtual tanishishi mumkin.

Bu jarayon rivojlanayotgan mamlakatlar, jumladan, O‘zbekiston uchun katta imkoniyatlar yaratmoqda. Raqamli hamkorlik tajriba almashish, qo‘shma loyihalar va madaniy almashinuvni kuchaytirmoqda. Prezidentimizning 2022-yil 28-yanvardagi “2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF–60-sonli Farmonida turizmni raqamlashtirish va uning global integratsiyasini ta‘minlash ustuvor vazifa sifatida belgilangan[1]. Mazkur maqolada turizmning global imkoniyatlari, raqamli hamkorlikning o‘rni va bu yo‘nalishdagi zamonaviy tendensiyalar atroflicha tahlil qilinadi.

ADABIYOTLAR SHARHI Hozirgi globallashuv va raqamli transformatsiya davrida innovatsiyalar va texnologik yutuqlar haqida turli muzokaralar olib borilmoqda. “O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar

bilan do‘stlik aloqalari qo‘mitasi”ning ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarida O‘zbekistonning millatlararo totuvlikni mustahkamlash, shuningdek, xorijiy davlatlar bilan do‘stona aloqalarni rivojlantirish borasidagi faoliyati haqida ma’lumotlar berilgan [2]. Turizm sohasida ham raqamli texnologiyalar va zamonaviy infratuzilma yuzasidan mutaxassislar o‘rtasida fikr almashuvlar kuchayib bormoqda. Ular o‘z fikr-mulohazalarini ijtimoiy tarmoqlar va maxsus ilmiy platformalarda bayon etmoqda. Shunday fikrlardan birida Numonjonova O. o‘z maqolasida O‘zbekistonda turizm infratuzilmasini rivojlantirish va zamonaviy texnologiyalar xizmatidan keng foydalanish xorijiy turistlarni jalb etishda muhim omil bo‘lishini ta’kidlaydi[3]. U innovatsion yondashuvlar orqali turizm sohasining raqobatbardoshligini oshirish mumkinligini qayd etgan.

Raxmonov T.S. o‘z maqolasida xalqaro turizm tendensiyalari va O‘zbekiston iqtisodiyotidagi turizmning tutgan o‘rniga to‘xtaladi.[4] Uning ta’kidlashicha, global raqamli jarayonlar fonida turizm nafaqat iqtisodiy daromad manbai, balki xalqaro hamkorlikni mustahkamlovchi strategik vositaga aylanmoqda. Hamda Yunusova S. esa o‘z tahliliy ishida turizmning mintaqaviy rivojlanishga qo‘shgan hissasi va daromad manbai sifatidagi ahamiyatini ochib bergan.[5] U, ayniqsa, mahalliy infratuzilmani rivojlantirish va xizmatlar sifatini oshirish orqali iqtisodiy barqarorlikka erishish mumkinligini asoslab bergan.

Oybek Akhmadjonov va Botirbek Abdug‘afforov o‘z tadqiqotlarida turizm sohasida mavjud muammolar va ularga qarshi kurashish yo‘llarini tahlil qilganlar. Ular raqamli texnologiyalarni joriy etish, axborot tizimlarini modernizatsiya qilish va kadrlar salohiyatini oshirish orqali bu sohadagi muammolarni samarali hal etish mumkinligini ta’kidlaganlar.[6]

ASOSIY QISM Global imkoniyatlar – bu xalqaro miqyosda odamlar, davlatlar va tashkilotlar uchun o‘shirish, rivojlanish va hamkorlik qilish imkonini beruvchi sharoitlardir. Bugungi kunda xalqaro sayohat bozori tobora kengayib bormoqda. BMTning Jahon sayyohlik tashkiloti (UNWTO) ma’lumotlariga ko‘ra, 2019-yilda 1,5 milliarddan ortiq sayohatchi xalqaro safarga chiqqan. 2030-yilga borib bu raqam 1,8 milliardga yetishi prognoz qilinmoqda. Bu esa turizm bilan bog‘liq xizmat ko‘rsatish, marketing, mehmondo‘stlik, transport va xavfsizlik sohalarida ish o‘rinlari ko‘payishiga olib keladi. Rivojlanayotgan davlatlar, xususan Afrika, Osiyo va Lotin Amerikasi mamlakatlari noyob tabiati, boy madaniy merosi hamda nisbatan arzon xizmatlari bilan global e‘tiborni tortmoqda. O‘zbekiston ham bu borada e‘tiborga loyiq misol bo‘la oladi. Jumladan, “Ziyorat turizmi” va “Buyuk Ipak yo‘li” yo‘nalishlari orqali mamlakat xalqaro bozorda o‘z o‘rnini mustahkamlab bormoqda.

Turizm, shu bilan birga, davlatlar o‘rtasida diplomatik va madaniy aloqalarni rivojlantirishda muhim vosita bo‘lib xizmat qilmoqda. UNESCO ro‘yxatiga kiritilgan obidalar sonining ortishi bilan sayyohlar oqimi ham oshmoqda. Masalan, Samarqand va Buxoro shaharlari xalqaro miqyosda e‘tirof etilgan madaniy meros obyektlari sifatida faol targ‘ib qilinmoqda. Bugungi kunda turizm global yalpi ichki mahsulotning 10 foizdan ortig‘ini tashkil qilmoqda. Masalan, 2022-yilda Turkiya turizm sohasi orqali 46,3 milliard dollar daromad olgan. Raqamli texnologiyalar turizmni yanada qulay, tezkor va samarali soha sifatida shakllantirmoqda. Onlayn bron tizimlari (Booking.com, Airbnb, TripAdvisor) orqali sayohatchilar mehmonxonalarni tanlash, chiptalarni xarid qilish va xizmatlarni solishtirish imkoniga ega. Shu bilan birga, virtual turlar va AR/VR texnologiyalari yordamida sayyohlar safarga chiqmasdan turib ham obidalar va muzeylar bilan tanishish imkoniyatiga ega bo‘lmoqda. Zamonaviy mehmondo‘stlik sohasida xizmatlaridan faol foydalanilmoqda. Bu texnologiyalar 24/7 yordam, avtomatlashtirilgan tarjima, shaxsiy tavsiyalar kabi xizmatlarni taqdim etib, mijozlarga yanada yuqori darajadagi qulaylik yaratmoqda. Tasavvur qiling, yaqin 20 yil ichida

mehmonxonalarda sizga robotlar xizmat ko'rsatishi mumkin! Ijtimoiy tarmoqlar va raqamli marketing ham turizm sohasida katta rol o'ynamoqda. Instagram, TikTok, YouTube kabi platformalar orqali blogerlar va influencerlar sayohat maskanlarini keng targ'ib qilmoqda. Bu esa nafaqat turizm salohiyatini oshiradi, balki mamlakat imidjini ham mustahkamlaydi. Bundan tashqari, raqamli hamkorlik platformalari orqali turli mamlakatlar o'zaro axborot almashinuvi, qo'shma loyihalar va raqamli xavfsizlik sohasida hamkorlikni yo'lga qo'yimoqda. Masalan, EU Digital COVID Certificate tizimi pandemiyadan so'ng turizmni tiklashda muhim rol o'ynagan. Turizm xizmatlarini tashkil qilish quyidagi ijtimoiy-iqtisodiy vazifalarni bajaradi:

- birinchidan, milliy mahsulot va daromadni oshirish orqali mamlakat iqtisodiyotini mustahkamlashga xizmat qiladi.
- Ikkinchidan, yangi ish o'rinlarini yaratish orqali aholini bandlik bilan ta'minlaydi.
- Uchinchi muhim jihat – valyuta tushumlarini oshirish bo'lib, bu orqali davlat iqtisodiyotida turizmning eksport-importdagi ulushi ortadi.

Xulosa qilib aytganda, raqamli texnologiyalar va global imkoniyatlar turizmning zamonaviy bosqichini belgilab bermoqda. Bu o'zgarishlar nafaqat iqtisodiy yutuqlarga, balki xalqaro madaniy almashinuv va do'stlik aloqalarining mustahkamlanishiga ham xizmat qilmoqda..

XULOSA VA TAKLIFLAR Xulosa qilib aytganda, raqamli texnologiyalar turizm sohasiga innovatsion yondashuv olib kirib, uni jahon miqyosida raqobatbardosh soha sifatida shakllantirmoqda. Turistik xizmatlar sohasidagi o'zgarishlarning hozirgi holati va asosiy tendensiyalari hududlarning turizm sohasida raqobatbardoshligini oshirish, mavjud mahalliy resurslardan ununmli oqilona foydalangan holda qo'shimcha qiymatga ega mahsulot (xizmat)larni yaratish va ularni integratsiyalash qobiliyati hamda tashrif buyuruvchilarning ehtiyojlarini qondirishni ifodalaydi. Bu borada turizmdagi innovatsiyalarning alohida o'zni bo'lib, uni quyidagi tasniflash belgilari bilan farqlash mumkin:

- turistlar, sayyohlarning ehtiyojlari va talablarini qondirish uchun turli yangiliklarni joriy qilish;
- hududlarda turizm infratuzilmasini rivojlantirish asosida turistik mahsulot, turistik mahsulot xizmatlarni taqsimlash usullari va vositalari, boshqaruv, ishlab chiqarish omillarining mutanosibligiga erishish;
- har bir turistik zonaning ichki imkoniyatlari va mahalliy xususiyatlaridan kelib chiqib, mahalliy, global, tizimli, investitsiya yo'naltirishni kengaytirish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 28.01.2022 yildagi PF-60-son “2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida” Farmoni, <http://lex.uz/docs/-5841063>
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalari qo'mitasi ma'lumotlari www.info@icc.uz
3. Numonjonova O. “O'zbekistonda turizmni rivojlantirish istiqbollari yo'nalishlari.”
4. Rakhmonov T.S. “Tourism in the World and Uzbekistan Economy Palace and Role.” JournalNX: 233-236.
5. Yunusova S. Turizm sohasini rivojlantirish orqali hududiy daromadlarni oshirishdagi o'ziga xos jihatlari.
6. Turizmning O'zbekistondagi faoliyati: Oybek Akhmadjonov, Botirbek Abdug'afforov.

7. Ro'ziyev, B., & Xushvaqtov, R. (2024). QASHQADARYO VILOYATIDA SAFARI TURIZMNI RIVOJLANTIRISH MASALALARI. DIGITAL TRANSFORMATION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE, 2(6), 145-149.
8. Vayskulov, R., & Xushvaqtov, R. (2024). O 'ZBEKISTONDA EKOLOGIK TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O 'RNI. YANGI O'ZBEKISTONDA MILLIY TURIZM ISTIQBOLLARI, 1(01).